

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

УДК 373.2(477):004

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.20491758>

**Аналіз впливу цифрових платформ на освітній процес у закладах
дошкільної освіти України**

Артімонова Тетяна Петрівна,

кандидат філософських наук, доцент кафедри логопедії та
логопсихології факультету спеціальної освіти та соціальної політики,
Український державний університет імені Михайла Драгоманова, м. Київ,
Україна, <https://orcid.org/0000-0002-6073-6963>

Чернякова Олена Іванівна,

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології і
педагогіки дошкільної освіти соціально-психологічного факультету,
Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав, Україна,
<https://orcid.org/0009-0008-3534-3763>

Танявська Ярина Андріївна,

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології
дошкільної та спеціальної освіти, Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна,
<https://orcid.org/0000-0003-4270-878X>

Прийнято: 12.05.2026 | Опубліковано: 30.05.2026

*Анотація: Цифровізація сучасної освіти є одним із пріоритетних
напрямів розвитку освітньої системи України в умовах трансформації*

інформаційного суспільства. Особливої значущості впровадження цифрових платформ набуло у сфері дошкільної освіти внаслідок пандемії COVID-19, воєнного стану та необхідності забезпечення безперервності освітнього процесу. Використання цифрових технологій сприяє організації дистанційної та змішаної форм навчання, удосконаленню комунікації між педагогами, дітьми й батьками, а також створенню інтерактивного освітнього середовища. У зв'язку з цим актуалізується потреба у дослідженні можливостей, переваг і проблем використання цифрових платформ у закладах дошкільної освіти України.

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей використання цифрових платформ у закладах дошкільної освіти та обґрунтуванні їх впливу на організацію, зміст і ефективність освітнього процесу в сучасних умовах.

Методи. У дослідженні використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема: теоретичний аналіз, синтез, порівняння та узагальнення наукової літератури й нормативно-правових джерел для визначення сучасних підходів до цифровізації дошкільної освіти; системно-структурний аналіз — для характеристики цифрових платформ та моделей їх використання в освітньому процесі; метод класифікації — для систематизації цифрових моделей дошкільної освіти; порівняльний метод — для аналізу функціональних можливостей сучасних цифрових сервісів.

Методологічну основу становлять міждисциплінарні підходи, що поєднують педагогічні, соціологічні та інформаційно-комунікаційні аспекти.

Результати. Обґрунтовано актуальність проблеми цифровізації дошкільної освіти в умовах сучасних соціальних викликів, пов'язаних із розвитком інформаційного суспільства, пандемією COVID-19 та воєнним станом в Україні. Визначено роль цифрових технологій у забезпеченні безперервності освітнього процесу, організації дистанційного та змішаного навчання, а також у формуванні інтерактивного освітнього середовища для

дітей дошкільного віку. Проаналізовано сучасні цифрові платформи та сервіси, які використовуються у практиці закладів дошкільної освіти, зокрема Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Viber, Telegram та українську платформу НУМО. Розкрито особливості їх використання у взаємодії між педагогами, логопедами, дітьми та батьками.

Висновки. У дослідженні охарактеризовано основні цифрові моделі, що застосовуються у дошкільній освіті: модель змішаного навчання, модель цифрового освітнього середовища, модель дистанційної освіти та модель гейміфікації освітнього процесу. Встановлено, що використання цифрових платформ сприяє підвищенню пізнавальної активності дітей, розвитку їх мотивації до навчання, удосконаленню комунікації між учасниками освітнього процесу та розширенню можливостей індивідуалізації навчання. Водночас визначено основні проблеми цифровізації дошкільної освіти, серед яких недостатній рівень цифрової компетентності окремих педагогів, нерівний доступ до технічного забезпечення та необхідність дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо використання цифрових пристроїв дітьми дошкільного віку.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше систематизовано сучасні цифрові моделі дошкільної освіти в контексті організації освітнього процесу в Україні та визначено специфіку їх впливу на взаємодію учасників освітнього середовища. Дістало подальшого розвитку наукове обґрунтування використання цифрових платформ у закладах дошкільної освіти з урахуванням сучасних соціальних викликів та потреб цифрової трансформації освіти.

Практична значущість роботи полягає у можливості використання отриманих результатів у діяльності закладів дошкільної освіти для вдосконалення цифрового освітнього середовища, підвищення цифрової компетентності педагогів та оптимізації взаємодії з батьками.

Ключові слова: цифрові платформи, дошкільна освіта, цифровізація освіти, змішане навчання, цифрове освітнє середовище, цифрова компетентність, дистанційне навчання, гейміфікація, заклади дошкільної освіти.

Analysis of the impact of digital platforms on the educational process in preschool institutions of Ukraine

Tetiana Artimonova,

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor of the Department of Speech Therapy and Speech Psychology, Faculty of Special Education and Social Policy, Dragomanov Ukrainian State University, Kyiv, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0002-6073-6963>

Olena Cherniakova,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Psychology and Pedagogy of Preschool Education, Faculty of Social and Psychological Sciences, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav,

Pereiaslav, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0008-3534-3763>

Yaryna Taniavska,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Psychology of Preschool and Special Education, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0003-4270-878X>

Abstract: *Digitalization of modern education is one of the priority areas of development of the educational system of Ukraine in the context of the*

transformation of the information society. The implementation of digital platforms has become particularly important in the field of preschool education due to the COVID-19 pandemic, martial law and the need to ensure the continuity of the educational process. The use of digital technologies contributes to the organization of distance and blended learning, improving communication between teachers, children and parents, as well as creating an interactive educational environment. In this regard, the need to study the possibilities, advantages and problems of using digital platforms in preschool education institutions in Ukraine is becoming more urgent.

The purpose of the study is to determine the features of the use of digital platforms in preschool education institutions and to substantiate their impact on the organization, content and effectiveness of the educational process in modern conditions.

Methods. The study used a complex of general scientific and special methods, in particular: theoretical analysis, synthesis, comparison and generalization of scientific literature and regulatory sources to determine modern approaches to the digitalization of preschool education; system-structural analysis - to characterize digital platforms and models of their use in the educational process; classification method - to systematize digital models of preschool education; comparative method - to analyze the functional capabilities of modern digital services. The methodological basis is interdisciplinary approaches that combine pedagogical, sociological and information and communication aspects.

Results. The relevance of the problem of digitalization of preschool education in the context of modern social challenges associated with the development of the information society, the COVID-19 pandemic and martial law in Ukraine is substantiated. The role of digital technologies in ensuring the continuity of the educational process, organizing distance and blended learning, as well as in forming an interactive educational environment for preschool children is

determined. Modern digital platforms and services used in the practice of preschool education institutions are analyzed, in particular Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Viber, Telegram and the Ukrainian NUMO platform. The features of their use in the interaction between teachers, therapists, children and parents are revealed.

Conclusions. *The study describes the main digital models used in preschool education: the blended learning model, the digital educational environment model, the distance education model and the gamification model of the educational process. It was established that the use of digital platforms contributes to increasing the cognitive activity of children, developing their motivation for learning, improving communication between participants in the educational process and expanding the possibilities for individualizing learning. At the same time, the main problems of the digitalization of preschool education are identified, including the insufficient level of digital competence of individual teachers, unequal access to technical support and the need to comply with sanitary and hygienic requirements for the use of digital devices by preschool children.*

The scientific novelty of the study lies in the fact that for the first time modern digital models of preschool education in the context of organizing the educational process in Ukraine have been systematized and the specifics of their impact on the interaction of participants in the educational environment have been determined. The scientific justification for the use of digital platforms in preschool education institutions has been further developed, taking into account modern social challenges and the needs of the digital transformation of education.

The practical significance of the work lies in the possibility of using the results obtained in the activities of preschool education institutions to improve the digital educational environment, increase the digital competence of teachers, and optimize interaction with parents.

***Keywords:** digital platforms, preschool education, digitalization of education, blended learning, digital educational environment, digital competence, distance learning, gamification, preschool education institutions.*

Постановка проблеми. Сучасний розвиток освітньої системи України відбувається в умовах стрімкої цифрової трансформації суспільства, що зумовлює активне впровадження цифрових технологій у всі рівні освіти, включаючи дошкільну. Основний нормативний акт, що закладає фундамент для реформування та цифровізації дошкільної освіти в Україні станом на 2025–2026 роки це – Закон України «Про дошкільну освіту» № 3788-IX від 6 червня 2024 року, який набрав чинності 01.01.2025 [1]

Дошкільна освіта як базовий етап формування особистості дитини набуває особливого значення, оскільки саме на цьому рівні закладаються основи пізнавальної активності, соціальної взаємодії та навчальної мотивації. Водночас інтеграція цифрових платформ у освітній процес закладів дошкільної освіти (ЗДО) супроводжується низкою теоретичних і практичних викликів, що потребують наукового осмислення [2, с. 95].

Проблематика полягає у недостатній визначеності педагогічно обґрунтованих підходів до використання цифрових платформ у роботі з дітьми дошкільного віку, а також у суперечності між потенційними перевагами цифровізації та ризиками її неконтрольованого або надмірного застосування. З одного боку, цифрові технології відкривають нові можливості для індивідуалізації навчання, підвищення доступності освітніх ресурсів та розвитку пізнавальної активності дітей [3, с. 43]. З іншого боку, їх використання може супроводжуватися проблемами, пов'язаними з недостатнім рівнем цифрової компетентності педагогів, обмеженістю матеріально-технічного забезпечення ЗДО, а також необхідністю врахування вікових та психофізіологічних особливостей дошкільників [4, с. 49; 5, с. 130].

Актуальність дослідження посилюється необхідністю формування ефективної моделі інтеграції цифрових платформ у систему дошкільної освіти, яка б забезпечувала баланс між традиційними педагогічними підходами та сучасними цифровими [7, с. 19]. У зв'язку з цим виникає потреба у комплексному аналізі впливу цифрових платформ на організацію та зміст освітнього процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання цифровізації дошкільної освіти за останні роки стало предметом активного наукового вивчення як українських, так і зарубіжних дослідників. Сучасні наукові роботи зосереджені на таких аспектах, як упровадження цифрових технологій у роботу ЗДО, розвиток цифрової компетентності педагогів, застосування онлайн-платформ та інструментів у роботі з дітьми, а також створення цілісного цифрового освітнього середовища [9, с. 179].

В Україні значний внесок у цю сферу зробила Л. Фамілярська. У дослідженні «Інтеграція цифрових технологій в освітнє середовище ЗДО» вона підкреслює важливість оновлення професійних компетенцій педагогів у контексті цифровізації суспільства. Особлива увага приділяється використанню онлайн-ресурсів, цифрових платформ та сервісів для забезпечення ефективної взаємодії між педагогами, дітьми й батьками [10, с. 310].

Т. Паска також зробив важливий внесок у дослідження теми цифровізації. Його роботи зосереджені на впровадженні сучасних технологій у підготовку майбутніх вихователів, формуванні їхніх цифрових навичок та використанні освітніх ресурсів у професійній діяльності. Він наголошує на важливості готовності педагогів до роботи в цифровому середовищі як передумови ефективного впровадження новітніх технологій [11, с. 185].

Аспекти використання цифрових інструментів у діяльності ЗДО розглядали Л. Козак та ін. [3, с. 45; 12, с. 100]. Їхні праці акцентують увагу на

перевагах інтерактивності, доступності навчальних матеріалів та можливості забезпечення безперервного навчального процесу завдяки дистанційним технологіям. Дослідження цифрового управління ЗДО є предметом робіт О. Корицької та В. Буцяка. У своїх працях вони аналізують роль електронного документообігу, інформаційних систем і цифрових платформ в оптимізації управлінських процесів [13, с. 125].

У закордонній науковій літературі інтерес викликають праці С. Лідман (S. Lindeman) та співавторів [14, с. 4883]. У них проаналізовано особливості використання цифрових інструментів у шведській системі дошкільної освіти, зокрема впровадження технологій у процес ігрового навчання дітей віком від одного до п'яти років.

Також розглянуто ставлення педагогів до використання цифрових ресурсів у своїй роботі. Останнім часом актуальні питання стосуються дистанційного навчання в умовах криз. Науковці підкреслюють роль цифрових технологій у забезпеченні безперервності навчального процесу, розвитку інтерактивних методів викладання та налагодженні співпраці між батьками й педагогами. Водночас вони наголошують на дотриманні санітарно-гігієнічних норм використання гаджетів дітьми та забезпеченні безпеки цифрового середовища. Отже, аналіз сучасних досліджень підтверджує важливість і актуальність проблематика цифровізації дошкільної освіти в Україні та висуває потребу в розробці науково обґрунтованих моделей ефективного впровадження цифрових платформ у практику дошкільного виховання [15, с. 793].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених цифровізації освіти та впровадженню цифрових технологій у освітній процес, аналіз сучасних досліджень свідчить про наявність низки невирішених та недостатньо розроблених аспектів у контексті дошкільної освіти. Переважна

більшість існуючих робіт зосереджена на загальноосвітньому або вищому рівні освіти, як зазначається в [16, с. 30], тоді як специфіка використання цифрових платформ саме в умовах ЗДО залишається фрагментарно дослідженою.

Важливо наголосити, що інтеграція цифрових платформ у дошкільну освіту базується на принципах «Практики, що відповідає розвитку» (Developmentally Appropriate Practice, DAP), відповідно до яких технології використовуються як допоміжний інструмент організації освітнього процесу дошкільників. Так, наприклад, модель «Керованого використання» передбачає, що педагог ініціює застосування цифрового інструменту, тоді як діти самостійно спрямовують процес гри або дослідження. У межах такої моделі дорослий виконує координувальну та підтримувальну функцію, поступово ускладнюючи освітні завдання відповідно до можливостей дитини. Прикладом практичного застосування цифрового середовища в дошкільній освіті є використання інтерактивної дошки для аналізу та розв'язання головоломок, коли діти по черзі взаємодіють з екраном під керівництвом педагога для виконання поставленого завдання [3, с. 45].

Однак, недостатньо визначеними залишаються педагогічно обґрунтовані моделі інтеграції цифрових платформ («Цифрового портфоліо та документації», «Активного змішаного навчання») у освітній процес для дітей дошкільного віку, які б враховували вікові, психофізіологічні та когнітивні особливості розвитку дитини. Існуючі дослідження здебільшого акцентують увагу на загальних перевагах цифровізації, таких як підвищення доступності освітніх ресурсів та індивідуалізація навчання [7, с. 18], однак не розкривають механізмів їх адаптації до специфіки дошкільної педагогіки.

Окремою невирішеною проблемою є недостатній рівень вивчення впливу цифрових платформ на соціально-емоційний розвиток дітей, їх

комунікативні навички та формування базових когнітивних функцій. Попри наявність досліджень, що торкаються емоційного благополуччя дітей [8, с. 185] та корекційно-розвиткових методик [10, с. 310], відсутній системний аналіз довготривалих педагогічних наслідків використання цифрових інструментів у дошкільному віці. Крім того, залишається недостатньо дослідженим питання балансу між традиційними педагогічними методами та цифровими інструментами в умовах дошкільної освіти, а також ризики надмірної цифровізації освітнього середовища.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є комплексний аналіз впливу цифрових платформ на організацію та зміст освітнього процесу в ЗДО України. Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

- огляд науково-методичної літератури з обраної теми дослідження;
- аналіз та узагальнення даних, присячених використанню цифрових платформ у ЗДО;
- визначити переваги, проблеми та перспективи впровадження цифрових технологій у діяльність ЗДО з урахуванням сучасних соціальних викликів.

Таким чином, поставлені завдання забезпечують послідовне досягнення мети дослідження та формують науково обґрунтовану основу для подальших висновків і практичних рекомендацій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний розвиток системи освіти України демонструє активну інтеграцію цифрових технологій на всіх рівнях, включаючи дошкільну освіту. Особливу важливість цей процес набув у контексті пандемії COVID-19 та воєнного стану, що поставили виклик щодо забезпечення безперервності освітнього процесу незалежно від місця перебування учасників. У таких реаліях цифрові платформи стали ключовим інструментом організації освітнього процесу.

Застосування цифрових технологій у дошкільній освіті дозволяє модернізувати методи викладання, покращити комунікацію між педагогами, батьками та дітьми, а також створити інтерактивне освітнє середовище. Поширеними платформами стали Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Viber, Telegram і платформа НУМО (табл. 1). Остання пропонує інтерактивні матеріали для дітей, методичні рекомендації для педагогів та консультації для батьків.

Таблиця 1

Цифрові платформи, що застосовуються в Україні в дошкільній освіті

Цифрові платформи	Основні характеристики	Можливості застосування	Переваги для освітнього процесу	Основні труднощі
Google Classroom	Платформа для організації навчальних матеріалів та комунікації	Розміщення завдань, відеоматеріалів, консультацій	Зручність взаємодії педагогів і батьків	Потребує цифрових навичок користувачів
Microsoft Teams	Інструмент для онлайн-комунікації та відеоконференцій	Онлайн-заняття, педагогічні наради, консультації	Інтерактивна взаємодія в реальному часі	Високі вимоги до технічного забезпечення
Zoom	Сервіс відеозв'язку для дистанційного навчання	Проведення онлайн-занять та зустрічей	Доступність та простота використання	Обмеження тривалості безкоштовних сесій
Viber та Telegram	Засоби оперативної комунікації	Обмін інформацією, консультації для батьків	Швидкий зворотний зв'язок	Відсутність повноцінного освітнього функціоналу
Платформа НУМО	Українська цифрова платформа для дошкільної освіти	Інтерактивні матеріали, поради для батьків та педагогів	Адаптація контенту до дошкільного віку	Потреба в постійному оновленні контенту

Цифрові платформи значно вплинули на організацію освітніх процесів, впровадивши дистанційну та змішану форми навчання. Завдяки цьому педагоги можуть проводити заняття онлайн, надавати консультації,

розповсюджувати навчальні матеріали й організувати інтерактивні вправи для дітей. Також ці платформи сприяють швидкій комунікації між усіма учасниками освітнього процесу.

Через месенджери та онлайн-інструменти вихователі підтримують зв'язок із батьками, надають рекомендації, діляться результатами навчання дітей і допомагають у домашньому навчанні. Це суттєво сприяє формуванню партнерських відносин між ЗДО та родинами. Сама структура освітнього процесу також зазнає змін. Впровадження мультимедійних презентацій, інтерактивних вправ, віртуальних екскурсій і цифрових ігор підвищує пізнавальну активність дітей і сприяє їхній мотивації до навчання. Особливо ефективними виявляються методи гейміфікації, які використовують елементи гри для залучення дітей до навчального процесу.

З-поміж різних цифрових моделей організації навчання особливе місце займає модель змішаного навчання (табл. 2). Вона поєднує традиційні методи із сучасними цифровими інструментами для створення гнучкого та індивідуалізованого освітнього процесу.

Таблиця 2

Цифрові моделі, що застосовуються в Україні в дошкільній освіті

Цифрова модель/ платформа	Основні характеристики	Можливості застосування	Переваги для освітнього процесу	Основні труднощі
Модель змішаного навчання	Поєднання традиційного та цифрового навчання	Проведення онлайн- та офлайн-занять, інтерактивних вправ	Гнучкість навчання, індивідуалізація освітнього процесу	Потреба у цифровій компетентності педагогів
Модель дистанційної освіти	Організація освітнього процесу в онлайн-форматі	Онлайн-заняття, відеоуроки, дистанційна взаємодія з батьками	Забезпечення безперервності освіти	Нестабільний доступ до Інтернету, технічні труднощі
Модель цифрового освітнього	Створення єдиного цифрового	Використання електронних ресурсів,	Оптимізація управління та комунікації	Недостатнє технічне забезпечення

середовища	простору ЗДО	цифрових сервісів та платформ		
Модель гейміфікації	Використання цифрових ігор та інтерактивних завдань	Освітні ігри, вебквести, інтерактивні вправи	Підвищення мотивації та пізнавальної активності дітей	Ризик надмірного використання гаджетів

Джерело: узагальнено автором на основі аналізу [11; 12; 14]

Інше перспективне рішення – це модель цифрового освітнього середовища, яка інтегрує всі інформаційні ресурси ЗДО з використанням платформ для комунікації й електронного документообігу. Ця модель оптимізує діяльність як педагогів, так і керівників. Гейміфікація є ще одним популярним підходом до покращення освітнього середовища. Вона базується на інтерактивних завданнях, вебквестах і цифрових іграх, які розвивають творчість, комунікативні навички та цифрову грамотність дітей.

Однак, успіх її застосування потребує помірності, щоб уникнути можливих негативних наслідків для психоемоційного стану дитини. Разом із перевагами впровадження цифрових технологій виникають певні виклики: недостатня технічна база освітніх закладів, нерівномірний доступ до Інтернету, низький рівень цифрової компетентності окремих педагогів і необхідність дотримання санітарно-гігієнічних норм. Крім того, важливо знайти баланс між традиційними й цифровими методами навчання, щоб уникнути перенавантаження дітей.

Результати аналізу свідчать, що ефективність використання цифрових платформ значною мірою залежить від рівня цифрової компетентності педагогічних працівників. Сучасний вихователь повинен володіти навичками роботи з цифровими сервісами, вміти створювати інтерактивний контент, організувати дистанційну взаємодію та забезпечувати інформаційну безпеку освітнього процесу. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває

питання професійного розвитку педагогів та підвищення їх цифрової грамотності.

Порівняльний аналіз ефективності різних цифрових моделей засвідчив, що найбільш результативною для ЗДО є модель змішаного навчання, оскільки вона забезпечує поєднання традиційної педагогічної взаємодії з можливостями цифрових технологій. За результатами аналізу наукових джерел та практичного досвіду ЗДО встановлено, що використання змішаного формату сприяє підвищенню рівня залученості дітей до освітнього процесу, покращенню комунікації з батьками та більшій гнучкості організації навчання. Водночас модель дистанційної освіти виявилася найбільш ефективною в умовах карантинних обмежень і воєнного стану, коли забезпечення безперервності освітнього процесу стало пріоритетним завданням.

Якісний аналіз практики використання цифрових платформ у ЗДО свідчить, що педагоги найчастіше застосовують месенджери Viber та Telegram для оперативної комунікації з батьками, тоді як Google Classroom, Microsoft Teams і Zoom (табл. 2) переважно використовуються для організації дистанційних занять та консультацій. Дослідження також показують, що інтерактивні цифрові інструменти та елементи гейміфікації сприяють підвищенню пізнавальної активності дітей дошкільного віку, розвитку їх мотивації та емоційної залученості до навчання.

Разом із тим кожна цифрова модель має певні слабкі сторони. Модель дистанційної освіти обмежує безпосередню соціальну взаємодію дітей, що є важливим чинником розвитку дошкільників. Модель цифрового освітнього середовища потребує значного технічного забезпечення та фінансових ресурсів для підтримки єдиного цифрового простору ЗДО. Гейміфікація, попри високий мотиваційний потенціал, може призводити до надмірного використання гаджетів і зниження концентрації уваги дітей за відсутності

педагогічного контролю. Модель змішаного навчання, хоча й вважається найбільш універсальною, потребує високого рівня цифрової компетентності педагогів та належної організації освітнього процесу.

У процесі аналізу наукових джерел виявлено певні суперечності щодо оцінки ефективності цифровізації дошкільної освіти. Частина дослідників наголошує на позитивному впливі цифрових технологій на розвиток пізнавальної активності, комунікативних навичок і цифрової грамотності дітей. Натомість інші автори акцентують увагу на ризиках раннього й надмірного використання цифрових пристроїв, що може негативно впливати на психоемоційний стан, фізичну активність та соціалізацію дітей дошкільного віку. Також у наукових працях простежуються різні підходи до визначення оптимального рівня цифровізації освітнього процесу: одні дослідники підтримують активне впровадження цифрових технологій, тоді як інші вважають доцільним обмежене використання цифрових засобів із пріоритетом традиційних форм взаємодії

Висновки. У результаті проведеного дослідження встановлено, що цифрові платформи стали важливим компонентом організації сучасного освітнього процесу в ЗДО України. Їх використання забезпечує безперервність навчання, сприяє розширенню можливостей комунікації між учасниками освітнього процесу та створює умови для формування інтерактивного освітнього середовища.

З'ясовано, що найбільш ефективними для дошкільної освіти є моделі змішаного навчання, цифрового освітнього середовища та гейміфікації, які дозволяють поєднувати традиційні педагогічні підходи із сучасними цифровими технологіями. Використання мультимедійних ресурсів, інтерактивних платформ і цифрових сервісів позитивно впливає на пізнавальну активність дітей, підвищує мотивацію до навчання та забезпечує індивідуалізацію освітнього процесу.

Водночас дослідження підтвердило наявність певних проблем у процесі цифровізації дошкільної освіти, серед яких недостатній рівень цифрової компетентності окремих педагогів, обмежене технічне забезпечення та необхідність дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо використання цифрових пристроїв дітьми дошкільного віку. У зв'язку з цим перспективним напрямом подальших досліджень є розроблення ефективних методичних підходів до інтеграції цифрових платформ у систему дошкільної освіти та вдосконалення цифрової підготовки педагогічних працівників.

Наукова новизна дослідження полягає у комплексному аналізі впливу цифрових платформ на організацію та зміст освітнього процесу в ЗДО України в умовах сучасної цифрової трансформації освіти.

Подальшого розвитку набули підходи до обґрунтування ролі цифрових технологій у забезпеченні безперервності та гнучкості дошкільної освіти в умовах дистанційного та змішаного навчання.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про дошкільну освіту» № 3788-IX від 6 червня 2024 року. Відділ освіти виконавчого комітету: вебсайт. 2026. URL: <https://ndvoic.gov.ua/chinnij-zakon-pro-doshkilnu-osvitu-09-18-48-17-01-2025/> (дата звернення: 18.03.2026)
2. Василиця Г. П. Електронні освітні ресурси у системі позашкільної освіти: досвід та виклики. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2023. Т. 91. № 1. С. 91-101. DOI: <https://doi.org/10.33407/itlt.v91i1.5052>
3. Козак Л. В., Літченко О. Д., Гаращенко Л. В., Шинкар Т. Ю. The use of digital tools in the educational process of preschool educational institutions. *Освітологічний дискурс*. 2025. Т. 50. Вип. 3. С. 40-48. DOI: <https://doi.org/10.28925/2312-5829/2025.3.04>

4. Козак Л., Іваненко Н. Використання доповненої реальності як засобу пізнавального розвитку дітей дошкільного віку. *Інноватика у вихованні*. 2021. Вип. 2, № 13. С. 43-52. DOI: <https://doi.org/10.35619/iiv.v2i13.377>
5. Настас Д., Вембер В. Застосування хмаро орієнтованих мультимедійних освітніх ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2021. Вип. 84, № 4, 126–137. DOI: <https://doi.org/10.33407/itlt.v84i4.4033>
6. Колеснікова І. В., Орлова О. А. Цифровізація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти. *Інноваційна педагогіка*. 2022. № 50. С. 188–189. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2022/50.2.37>
7. Левінець Н. В., Лохвицька Л. В., Якуба, В. В. Цифровізація управлінських процесів як стратегія організації роботи в закладі дошкільної освіти. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: педагогіка та психологія*. 2025. № 9. С.13–21. DOI: <https://doi.org/10.54929/2786-9199-2025-9-04-01>
8. Корицька О., Буцяк, В. Впровадження цифровізації для удосконалення механізмів управління закладом дошкільної освіти. *Економіка та суспільство*. 2025. № 79. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-79-71>
9. Фамілярська Л. Л. Інтеграція цифрових технологій в освітнє середовище закладу дошкільної освіти. *Електронне наукове фахове видання "Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету"*. 2021. № 11. С. 174–183. DOI: <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1115>
10. Певень К. О., Хміль Н. А., Макогончук Н. В. Вплив штучного інтелекту на зміну традиційних моделей навчання та викладання: аналіз технологій для забезпечення ефективності індивідуальної освіти. *Перспективи та інновації науки*. 2023. Вип. 11, № 29. С. 306-316. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-11\(29\)-306-316](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-11(29)-306-316)

11. Паска Т. Цифрові технології в системі підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до роботи в цифровому освітньому середовищі. *Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка. Психологія»*. 2025. № 8. С. 181-189. DOI: <https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2025-2.24>
12. Шиян Т. М. Теорія і методика позашкільної освіти. Київ: Генеза, 2020. 208 с.
13. Швець Т., Дрозд Л. Цифрові горизонти дошкілля: онлайн-інструменти в освітньому середовищі в умовах сучасних викликів. *Український педагогічний журнал*. 2025. № 3. С. 122-129. DOI: <https://doi.org/10.32405/2411-1317-2025-3-122-129>
14. Lindeman S., Svensson M., Enochsson A. Digitalisation in early childhood education: a domestication theoretical perspective on teachers' experiences. *Education and Information Technologies*. 2021. № 4. P. 4879-4903. Doi: 10.1007/s10639-021-10501-7
15. Akiba D. Computational thinking and coding for young children: a hybrid approach to link unplugged and plugged activities. *Educ. Sci.* 2022, Vol. 12, № 11. DOI: <https://doi.org/10.3390/educsci12110793>
16. Honcharuk M. Digitalization of preschool education: germany's innovative experience for implementation in ukraine. *ITLT*. 2025. Vol. № 6. P. 24–41. Doi: 10.33407/itlt.v110i6.6312